

KOMPOZISION POLIMER MATERIALLARNING SUVGA VA AGRESSIV MUHITGA CHIDAMLILIGINI O'RGANISH NATIJALARI

magistrant A.I. Abdug'aniyev, magistrant Z.X. Xasanxonov

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika unversiteti

[doi.org/ 10.5281/zenodo.15463294](https://doi.org/10.5281/zenodo.15463294)

Bizga ma'lumki, Neft quvurlari yer ostiga ko'milgani uchun ularga zahlar va yer osti nam suvlari ta'sir qilishi mumkin, himoyalovchi materiallarga qo'yilgan talablardan biri, ayniqsa, magistral neft quvurlari va chiqarish uskunalariniga qo'yilgan talab suvga chidamliligidir. Bunda u o'zining dastlabki xossalarini vaqt davomida o'zgartirmasligi kerak bo'ladi.

1-rasmda turli xil to'ldiruvchilar bilan to'ldirilgan qoplamlarning bir yil davomida suvga bo'lgan chidamliligi ko'rsatilgan. Bunda to'ldirilgan kompozitsiyalarda suvga bo'lgan yutuvchilikning kamayishi shuni ko'rsatadiki, qoplama qotish jarayonida tikilgan to'rsimon struktura hosil bo'ladi. Polimer makromolekulalari suvning molekulalarini polimer ichiga chuqur kirishiga yo'l qo'ymaydi. 1-rasmdagi egri chiziqlardan ko'rinib turibdiki, 3 oy ichida namunalarda dastlab suv yutilishi monoton ravishda o'sib boradi, keyinchalik esa 360 kun ichida u o'zgarmay qoladi.

1-rasm. Turli xil to'ldiruvchilar bilan to'ldirilgan kompozitsion polimer qoplamaning vaqt davomida suv yutuvchanligi.

- 1- temir kukuni bilan to'ldirilgan namuna; 2- shisha tolasi bilan to'ldirilgan namuna;
3- grafit bilan to'ldirilgan namuna; 4- kaolin bilan to'ldirilgan namuna; 5- to'ldirilmagan namuna

Yaratilgan kompozitsiyamiz agressiv muhit ta'siriga uchrashini hisobga olgan holda biz qoplamani turli xil konsentratsiyadagi kislota, ishqorga bo'lgan qarshiligini o'rgandik. Kimyoviy faol bo'lgan muhit qoplamaning strukturasi va xossalariga

ta'sir ko'rsatadi. Agressiv muhit plenka hosil qilovchining reatsiyaga kirishish qobiliyati bor guruhlar bilan kimyoviy birikish xossasiga ega. Shu bilan birga qoplama tarkibiga kiruvchi boshqa ingredientlar bilan ham ta'sirlashadi. To'ldiruvchilarning qoplama tarkibiga kiritilishi qoplamaning kimyoviy mustahkamligini oshiradi (2-rasm).

2-rasm. Turli xil to'ldiruvchilar bilan to'ldirilgan qoplamaning himoyalovchi xossasiga kislotali muhitning ta'siri (30%- H₂SO₄)

1. to'ldirilmagan namuna; 2- kaolin bilan to'ldirilgan namuna;

3- grafit bilan to'ldirilgan namuna; 4- shisha tolasi bilan to'ldirilgan namuna; 5- temir kukuni bilan to'ldirilgan namuna, 6-temir kukuni va shisha tolasi aralashmasi bilan to'ldirilgan

Butun dunyoda metall konstruksiyalarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Lekin ularda kechadigan korroziya jarayoni iqtisodiy jihatdan metallarni yo'qotishga olib keladi. Shuning uchun ham korroziyani oldini olish maqsadida antikorrozion himoyalovchi qoplamalar ishlab chiqarish maqsadga muvofiqdi .

Hozirda O'zbekistonda antikorrozion qoplamalar asosan chetdan valyuta hisobiga keltirilmoqda. Biz ishlab chiqqan qoplama tarkiba gossipol smolasinin mavjudligi na faqat plastifikator vazifasini bajaradi, balki u qoplamada korroziyaga qarshi bo'lgan vazifani ham bajaradi. Gossipol tarkibidagi karbonil, karboksil, gidroksil, fenol gruppalarining mavjudligi uning adgeziyaga bo'lgan musthkamligi va yuqori fizik-mexanik xossalarini namoyon etadi.

Qoplamaning himoyalovchi xususiyati ingredientlarning fizik-kimyoviy xossalari bilan balki, qoplamaning geterogen sistemasida fazalararo hosil bo'luvchi xususiyatlar bilan ham aniqlanadi. Yuqorida ko'rib chiqilgan agressiv muhitning qoplamaning xossasiga ta'siri shuni ko'rsatdiki, polimerda diffuziya va sorbsion jarayonlarning borishi bilan tushuntiriladi. Faol bo'lgan reagent atrof muhitdan qoplamaning yuzasiga o'tirib qoladi va qoplama sorbent vazifasini bajaradi. So'ngra agressiv muhit qoplamaning ichiga kirib boradi va qoplamani tashkil etuvchi ingredientlar bilan diffuziyalanib, kimyoviy reaksiya ketadi.

Biz tajribalarga asoslanib turli xim agressiv muhitda qoplamaning o‘zini himoyalovchi xossalarini o‘rgandik (1-jadval).

Namunalarning himoyalovchi xossalarini aniqlash uchun suvda va elektrolitda plenka ostidagi metalning korroziyaga chidamliligi o‘rganildi .

Plenka tagidagi korroziya jarayonini o‘rganish polimer qoplamaning agressiv muhitda ishlash muddatini aniqlab beradi. Bu esa qoplama tagidagi metalning xolatini aniqlashda katta ahamiyatga ega.

Muhitning korroziyon samadorligini metalning korroziya tezligini R-5035 asbobida polyarizatsion qarshilik usulida aniqladik .

Tezlik samaradorligi deganda bo‘yalgan namunaning butun yuza bo‘ylab (elektrod va boshqalar) tegishli bo‘lgan vaqt birligi uchun vaqt birligidagi metall yo‘qotish sifatida tushuniladi. Ushbu konsepsiya bo‘yalgan plyonka ostidagi korroziyalangan sirtning haqiqiy maydonini aniqlashning iloji yo‘qligi sababli ishlatilgan. Bu usulning afzalligi qoplamani metall yuzasidan olmay turib aniqlash mumkinligidir .

1-jadvalda korroziyon tokning o‘zgarishi, tormozlanish koeffitsienti va himoyalalanish darajasi ko‘rsatilgan.

(1-jadval)

Turli to‘ldiruvchilar bilan to‘ldirigan epoksid smolasi asosidagi qoplamaning tormozlanish koeffitsienti va himoyalash darajasi

Namunalar	Yest' v	J, Ma	Tormozlanish koeffitsienti	Himoyalalanish darajasi' %
ED-20	0,4545	2,165	1,300	30,32
ED-20+ temir kukuni	0,650	1,900	2,000	45,39
ED-20+shisha tolasi	0,635	1,600	2,100	45,02
ED-20+ grafit	0,618	1,800	2,400	60,00
Suv	0,422	4,467	-	-

Shunday qilib, korroziya tezligini aniqlash ishlab chiqilgan antikorroziyon kompozitsion polimer qoplamaning ishlatilish sohasini yanada kengaytiradi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Коррозия и защита от коррозии / И.В. Семенова и др. - М.: Физматлит, 2002. - 335 с.
2. Фомин Г.С. Коррозия и защита от коррозии. Энциклопедия международных стандартов. - М.: Протекор, 2013. - 720 с.
3. Долматов В.Ю., Фуджимура Т., Буркат Г.К, Орлова Е.А. Получение

износостойких хромовых покрытий с применением нанод алмазов различной природы // Сверхтвердые материалы. 2002. №6. С. 16-21.

4. Клинов И. Я., Коррозия химической аппаратуры и коррозионностойкие материалы, М., 1967.